

Por meio desta carta, nós, pesquisadoras e pesquisadores especializados em meio ambiente e sociedade, recursos hídricos e mudanças climáticas no contexto amazônico, dirigimo-nos aos governos nacionais e locais dos países amazônicos para alertar sobre a ocorrência do **fenômeno El Niño, já estabelecido, com intensidade prevista entre forte e super forte, bem como a possibilidade de sua persistência até o início de 2027** (WMO 2026, NOAA 2026). A probabilidade de ocorrência de um El Niño super forte ultrapassa 60% entre os meses de outubro de 2026 e janeiro de 2027 (NOAA, 2026). Caso essa projeção se confirme, **o fenômeno poderá figurar entre os mais intensos já registrados desde o início da série histórica, em 1950.**

O fenômeno El Niño, ligado ao aquecimento das águas do oceano Pacífico, está associado a períodos mais secos do que o usual na região Amazônica coincidindo, historicamente, com secas severas e extremas na região, tais como as que ocorreram em 1998, 2010, 2015-2016 e 2023-2024 (sendo, em alguns casos, um efeito combinado do El Niño e o sobreaquecimento das águas do Atlântico Norte) (Espinoza et al. 2024, Marengo et al. 2024). Durante esses eventos, a interação entre a redução na precipitação e o aumento de temperaturas leva a efeitos sistêmicos na região, com **níveis d'água criticamente baixos em rios, lagos e igarapés, bem como uma maior inflamabilidade da floresta, com um aumento substancial na ocorrência de incêndios florestais**, levando a uma acelerada degradação florestal e perda de biodiversidade.

Somente na parte brasileira da Amazônia, a seca de 2023-2024 afetou mais de meio milhão de habitantes, deixando comunidades rurais, pequenas cidades e povos das florestas praticamente isolados por longos períodos, afetando estoques de alimentos, acesso à água potável e aos centros de saúde e escolas. A seca levou à mortandade em massa de animais aquáticos, entre botos e peixes, devido à combinação de baixos níveis d'água com o sobreaquecimento da água. **Em 2024, houve um aumento de 182% na ocorrência de queimadas e incêndios em relação ao período a partir de 2010, dos quais 99% foram causados por ação humana**, levando a um recorde histórico de emissões de gás carbônico (Gatti et al. 2026).

Na Amazônia, as secas extremas, combinadas com altas temperaturas e incêndios florestais, podem produzir efeitos sinérgicos, afetando negativamente a floresta, biodiversidade e o ciclo hidrológico. Os impactos sobre a população humana são imediatos e de longo prazo, particularmente sobre povos e comunidades tradicionais, entre os quais muitos se encontram em regiões remotas. Em 2026, estes impactos podem vir a ser acompanhados também por uma possível restrição no exercício de direitos democráticos, caso os impactos da seca sobre a mobilidade restrinjam o acesso da população ao processo eleitoral no Brasil. **Destacamos a seguir os principais impactos esperados sobre a população humana e o meio ambiente caso o El Niño se estabeleça como esperado, bem como listamos recomendações para atuação urgente por parte dos governos da região e sistemas de defesa civil.** O êxito das ações dependerá fortemente da articulação interinstitucional e da criação de fundos de contingência para o financiamento das ações preventivas.

Efeito Potencial	Dimensão	Impactos Negativos Potenciais
Redução do volume de chuvas	Segurança alimentar	<ul style="list-style-type: none"> • Perda de produtividade na agricultura familiar e de subsistência • Atrasos no calendário de cultivos • Redução no volume de produção da sociobiodiversidade, e.g., açaí e andiroba
	Segurança hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzido volume de água coletada da chuva para usos domésticos e dessedentação de animais
Redução dos níveis d'água em rios, lagos, igarapés e água subterrânea	Segurança alimentar	<ul style="list-style-type: none"> • Mortandade de estoques pesqueiros • Bloqueio no acesso a lagos e pontos de pesca
	Segurança hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Escassez de água para consumo doméstico e irrigação • Reduzido acesso à água para dessedentação de animais • Deterioração da qualidade da água • Concentração de poluentes aquáticos nas proximidades de cidades, vilas e a jusante de áreas afetadas pelo garimpo ilegal
	Mobilidade e Acessibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio de trechos navegáveis • Restrições no acesso a portos • Maior restrição à navegação diurna e noturna • Aumento no número de acidentes com embarcações • Redução na capacidade de carga, oferta de rotas e frequência de viagens por embarcações • Aumento do custo de transporte de bens e passageiros • Redução no acesso a bens de consumo em regiões distantes dos grandes centros urbanos • Restrição de acesso a serviços públicos, a centros de saúde, postos eleitorais e agências governamentais • Atrasos no calendário escolar e prejuízos no aprendizado • Escassez de combustível para navegação e para geração de eletricidade em comunidades remotas • Dificuldades logísticas para a aplicação da lei e no combate aos crimes ambientais na região
	Meio Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Maior incidência do fenômeno de terras caídas • Aceleração do assoreamento de rios e formação de bancos de areia • Enfraquecimento da conectividade hidroclimatológica Andes-Amazônia • Aumento na mortalidade de espécies das florestas de igapó e várzea

Efeito Potencial	Dimensão	Impactos Negativos Potenciais
Redução dos níveis d'água em rios, lagos, igarapés e água subterrânea	Saúde	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento na incidência de doenças de veiculação hídrica • Acesso limitado a medicamentos, vacinas e serviços • Complicações de saúde associadas à desnutrição • Restrições na logística de acompanhamento e suporte a gestantes e parturientes • Restrição na mobilidade de indivíduos sob quadros clínicos sensíveis ou em condição de vulnerabilidade, como idosos e cadeirantes
Aumento da temperatura média do ar e da água	Segurança alimentar	<ul style="list-style-type: none"> • Perda de produtividade na agricultura familiar e de subsistência • Proliferação de pragas em cultivos locais
	Meio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Mortalidade de animais terrestres • Deterioração da qualidade da água • Mortalidade da fauna aquática (e.g., peixes e mamíferos)
	Saúde	<ul style="list-style-type: none"> • Efeitos deletérios de ondas de calor sobre a saúde, principalmente de idosos, recém-nascidos, gestantes e indivíduos sob condições clínicas sensíveis • Aumento no desconforto térmico, com possíveis efeitos danosos à saúde, de trabalhadores expostos à radiação solar direta ou ambientes sem adequada ventilação e hidratação
Aumento na ocorrência e propagação de incêndios florestais	Segurança alimentar	<ul style="list-style-type: none"> • Perda de produção agrícola familiar e de subsistência pela queima • Destruição de infraestrutura de irrigação, colheita e estocagem da produção da agricultura e do extrativismo de produtos florestais • Perda de produtividade de cultivos por deposição de cinzas e fuligem
	Segurança hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Danos a sistemas de bombeamento da água e irrigação pelo fogo • Deterioração da qualidade da água de chuva captada para consumo e uso doméstico
	Mobilidade e Acessibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzida visibilidade em rotas de navegação • Aumento no número de acidentes com embarcações devido à baixa visibilidade
	Saúde	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento na incidência de problemas do trato respiratório • Deterioração da qualidade da água de chuva captada para consumo e uso doméstico
Meio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Degradação florestal em grande escala • Perda de biodiversidade nos ecossistemas afetados • Perda de estoques de carbono florestal com possíveis consequências de longo prazo • Aumento de processos erosivos e assoreamento 	

Dimensão	Recomendações para ações emergenciais e preventivas
Segurança Alimentar	<ul style="list-style-type: none"> • Articulação interinstitucional (municípios, estados, federação e entre países transfronteiriços) para garantia da distribuição de donativos com antecedência • Estocagem preventiva de alimentos não-perecíveis distribuídos para comunidades rurais remotas sob risco de isolamento • Distribuição de kits de suplementação nutricional de emergência • Auxílio financeiro emergencial para a compra de alimentos • Criação de um programa de auxílio econômico para produtores da agricultura familiar e pescadores atingidos pela seca • Distribuição de cartilhas educativas sobre a identificação e controle de pragas típicas de cultivos locais
Segurança Hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Instalação, adaptação e ampliação de sistemas de bombeamento e condução de água, com extensão de redes de abastecimento em comunidades rurais • Instalação de painéis solares para garantia de energia elétrica para bombeamento da água • Ampliação no número de poços artesianos instalados em vilas, comunidades e cidades sob risco de desabastecimento de água • Distribuição de kits de tratamento emergencial da água e cartilha informativa sobre procedimentos para seu uso • Distribuição preventiva de água potável para comunidades sob risco de isolamento • Distribuição preventiva de filtros portáteis para uso individual • Distribuição de cartilhas sobre as medidas emergenciais para a garantia da segurança hídrica
Mobilidade e Acessibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Atenção prioritária para comunidades altamente dependentes do transporte aquaviário e, portanto, sob maior risco de isolamento durante secas severas • Realocação voluntária e temporária de famílias sob situação de vulnerabilidade para alojamentos públicos ou subsidiados em meios urbanos que disponham de acesso a serviços públicos de primeira necessidade • Disponibilização de embarcações rápidas e leves para manutenção de serviços públicos essenciais em áreas remotas, como atendimento médico, deslocamento de enfermos e entregas de auxílios emergenciais • Construção preventiva de escadarias, rampas de acesso, pontos para ancoragem e pontes em áreas íngremes e encostas próximas às comunidades afetadas pela redução dos níveis d'água dos rios e lagos • Distribuição de carrinhos de mão em comunidades sob risco de isolamento para facilitar o deslocamento de cargas em meio terrestre • Criação de canais de comunicação participativa por meio de redes sociais para a rápida disseminação de informações sobre impactos e ações emergenciais locais

Dimensão	Recomendações para ações emergenciais e preventivas
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> • Estocagem preventiva estratégica de medicamentos, vacinas, suplementos de saúde e de higiene em comunidades e vilas passíveis de isolamento • Realocação voluntária e temporária de indivíduos sob condições clínicas sensíveis, gestantes e idosos, para centros urbanos com atendimento de saúde • Garantia da presença de profissionais da saúde nas unidades básicas de saúde de comunidades sob risco de isolamento durante todo o período crítico de seca • Treinamento de profissionais da saúde para enfrentamento ao período crítico da seca • Garantia de assistência social emergencial para indivíduos e famílias temporariamente realocados através do fornecimento de alimentação, estadia e medicamentos • Apoio à atuação de parteiras tradicionais em áreas rurais remotas na atenção à saúde das gestantes em períodos de reduzido deslocamento • Aumento no número de aeronaves de pequeno porte disponíveis para o deslocamento emergencial de enfermos, gestantes e acidentados em situação crítica
Meio Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Restrição imediata às queimadas para qualquer finalidade, até o final do evento El Niño, devido ao risco de propagação descontrolada do fogo • Mobilização de agentes públicos de controle para a rápida atuação contra o uso indevido do fogo • Fortalecimento e suporte logístico para as brigadas comunitárias • Intensificação da fiscalização contra crimes ambientais, incluindo a exploração madeireira ilegal, o garimpo, incêndios provocados por ação humana e desmatamento • Ativação de canais de comunicação em redes sociais e canais de mídia para notificações institucionais relativas a alterações na qualidade do ar • Identificação e atuação junto a comunidades com infraestruturas localizadas em áreas com alto risco de ocorrência do fenômeno de terras caídas

ASSINAM ESTA CARTA

Letícia Santos de Lima, Ph.D.

Humboldt-Universität zu Berlin

Luiza Santos Reis, Ph.D.

Université de Montpellier

João Vitor Campos-Silva, Ph.D.

Instituto Juruá

Sônia M. Carvalho Ribeiro, Ph.D.

Universidade Federal de Minas

Gerais (UFMG)

Raoni Rajão, Ph.D.

Universidade Federal de Minas

Gerais (UFMG)

**Aurora Miho Yanai Nascimento,
Dra.**

Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (INPA) & Academia

Brasileira de Ciências (ABC)

**Hernani Fernandes Magalhães de
Oliveira, Dr.**

Embrapa Rondônia

Jos Barlow, Ph.D.

Lancaster University

João Pedro Braga

Ph.D. Candidate,

University College London

Armando Valdés-Velásquez, Ph.D.

University of Bern & Universidad

Peruana Cayetano Heredia

Gabriel Cardoso Carrero, Ph.D.

Instituto de Conservação e

Desenvolvimento Sustentável da

Amazônia (IDESAM)

Annelise Frazão, Ph.D.

Universidade Federal de Pernambuco

(UFPE)

Rafael Lembi, Ph.D.

Michigan State University

Fabio de Castro, Ph.D.

Universiteit van Amsterdam

André Simões Ballarin, Ph.D.

Escola de Engenharia de São Carlos,

Universidade de São Paulo

Jhan-Carlo Espinoza, Ph.D.

Institut de Recherche pour le

Développement (IRD)

Ayan Fleischmann, PhD.

Instituto de Desenvolvimento

Sustentável Mamirauá

Eduardo S. Brondizio, Ph.D.

Indiana University &

Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp)

Hervé Rogez, Ph.D.

Universidade Federal do Pará

(UFPA)

Izabela Aleixo, Dra.

Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia (INPA)

Jochen Schongart, Ph.D.

Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia (INPA)

Fabrizio Beggiato Baccaro,

PhD.

Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia (INPA)

Rafael Mendonça Duarte,

Ph.D.

Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia (INPA)

Ana Carla Rodrigues, Ph.D.

Universidade Federal de

Alagoas (UFAL)

Lucas Lima, Ph.D.

Universidade Estadual de

Campinas (UNICAMP)

Jamil A. Ayache Anache, Ph.D.

EE São Carlos, Universidade de

São Paulo (EESC-USP)

Lilian Painter, Ph.D.

Wildlife Conservation Society

Harley Silva, Ph.D.

Universidade Federal do Pará

(UFPA)

Marcia Nunes Macedo, Ph.D.

Columbia University

Luciana Vanni Gatti, Ph.D.

Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (INPE)

Adalberto Luis Val, Ph.D.

Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (INPA) & Academia

Brasileira de Ciências (ABC)

Benoit de Thoisy, Ph.D.

Kwata NGO & Institut Pasteur

de la Guyane

Fernando Elias, Ph.D.

Museu Paraense Emilio Goeldi

Mário Sérgio M. Tagliari, Ph.D.

Universidade Tecnológica Federal

do Paraná

Clarissa Alves da Rosa, Dra.

Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (INPA)

Susana Braz Mota, Ph.D.

Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (INPA)

Leandro Castello, Ph.D.

Virginia Tech

Simone Athayde, Ph.D.

World Resources Institute

Rosimeire Araújo Silva, Ph.D.

Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (INPA)

Renan Diego Amanajás, Ph.D.

Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (INPA)

Kemilla Rebelo, Ph.D.

Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (INPA)

Jaqueline C. da Costa, Ph.D.

Universidade Federal de São Paulo

(UNIFESP)

Daniell R. R. Fernandes, Ph.D.

Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (INPA)

Zilza T. Matos Guimarães, Ph.D.

Universidade de São Paulo (USP)

REFERÊNCIAS

Espinoza J.C., Jimenez J.C., Marengo J.A., Schongart J., Ronchail J., Lavado-Casimiro W., Ribeiro J.V.M. The new record of drought and warmth in the Amazon in 2023 related to regional and global climatic features. *Sci Rep* 14, 8107 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-58782-5>

Fleischmann, A., Rabelo, R., Tregidgo, D. et al. Unprecedented social-ecological impacts of the 2023 extreme drought in the central Amazon. *Scientific Reports* 15, 41239 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-25125-x>

Gatti et al. Direct human actions, amplified by droughts, dominate Amazon C emissions. *Nature, in review* (2026).

Jiménez-Muñoz, J. C. et al. Record-breaking warming and extreme drought in the Amazon rainforest during the course of El Niño 2015-2016. *Scientific Reports* (2016). <https://doi.org/10.1038/srep33130>

Machado-Silva, F., Libonati, R. et al. Drought and fires influence the respiratory diseases hospitalizations in the Amazon, *Ecological Indicators* 109, 105817 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105817>

Marengo, J. A., Tomasella, J., Alves, L. M., Soares, W. R. & Rodriguez, D. A. The drought of 2010 in the context of historical droughts in the Amazon region. *Geophys. Res. Lett.* 38, L12703 1–5 (2011).

Marengo, J. , Cunha, A. , Espinoza, J.C. , Fu, R. , Schöngart, J. , Jimenez, J. , Costa, M. , Ribeiro, J. , Wongchuig, S. and Zhao, S. The Drought of Amazonia in 2023-2024. *American Journal of Climate Change*, 13, 567-597 (2024). doi: 10.4236/ajcc.2024.133026

NOAA (National Ocean and Atmospheric Administration). El Niño/Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés). *Discusión Diagnóstica*. Emitido por el Centro de Predicción Climática/NCEP/NWS United States. 11 de Junho de 2026.

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf

NOAA (National Ocean and Atmospheric Administration). El Niño/Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés). *ENSO: Recent Evolution, Current Status and Predictions*. 15 Junho 2026. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf

Pinho, P.F., Silvestrini, R., Fellows, M. et al. Vulnerabilities and compound risks of escalating climate disasters in the Brazilian Amazon. *Nature Communications* 16, 11579 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41467-025-66603-0>

Santos de Lima, L., Silva, F.E., Dorio Anastácio, P.R. et al. Severe droughts reduce river navigability and isolate communities in the Brazilian Amazon. *Communications Earth & Environment* 5, 370 (2024). <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01530-4>

Santos de Lima, L.; Macedo, M.N. (2026) Secas extremas e seus efeitos sobre a mobilidade e a qualidade de vida das populações rurais na Amazônia. Capítulo 14. In: Barbieri, A. e D. Castiglione (eds.) *Migração, Deslocamento e Realocação Planejada Relacionados à Mudança do Clima no Brasil*. Brasília: Organização Internacional para as Migrações (OIM). 242 p.

WMO (World Meteorological Organization). El Niño/La Niña Update. 2 Junho 2026. Traducción al Español. <https://wmo.int/resources/publication-series/el-ninola-nina-updates/el-ninola-nina-update-may-2026>